

Síntesis de híbridos dibenzoilmetano-flavonoide como potenciales filtros solares. Parte II. Híbridos de chalconas

Sagrera, Gabriel¹; Svarc, Federico²; Minaberry, Yanina³.

¹ Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay

² Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Fisicoquímica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

³ Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Fisicoquímica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

¹ gjsagrera@gmail.com.

1) RESUMEN

Se ha reportado que las chalconas (una familia de flavonoides) poseen actividad como absorbentes de rayos UV. Previamente hemos reportado que los compuestos 2'-hidroxi-4-metoxichalcona y 2'-hidroxi-4-metoxidibenzoilmetano poseen las propiedades básicas de filtros UVA (ambos presentan un máximo de absorción en el rango 350-370 nm y buena fotoestabilidad). Como continuación de una línea de investigación relacionada con la síntesis de filtros solares y flavonoides, en este trabajo se describe la preparación de una serie de híbridos chalcona-dibenzoilmetano. Los compuestos se prepararon en varias etapas a partir de ácido 4-formilbenzoico y 2'-hidroxiacetofenonas. La purificación se realizó por recristalización o cromatografía en columna. Los compuestos fueron obtenidos con buenos rendimientos y caracterizados espectroscópicamente y posteriormente serán sometidos a estudios de fotoestabilidad por los profesores Svarc y Minaberry.

Palabras clave : filtros, dibenzoilmetanos, chalconas, fotoestabilidad

2) INTRODUCCION

La denominación de flavonoides se debe a que originalmente fueron considerados como compuestos estructuralmente relacionados con el flavano (2-fenilcromano) (Figura 1).¹⁻⁴ Más correctamente deben ser considerados como derivados del 1,3-difenilpropano (esqueleto del tipo C₆-C₃-C₆). Otros compuestos estructuralmente relacionados con los flavonoides son los derivados del 1,2-difenilpropano (isoflavonoides) y los derivados del 1,1-difenilpropano (neoflavonoides).

Figura 1. Esqueletos básicos de flavonoides, isoflavonoides y neoflavonoides

En cualquiera de los tres casos, el fragmento C3 puede ser una cadena abierta o bien formar un tercer anillo (C).

Los flavonoides poseen el mismo esqueleto básico y los diferentes tipos o familias se diferencian estructuralmente en el patrón de sustitución y nivel de oxidación de los carbonos del fragmento C3 (o anillo heterocíclico C), mientras que los compuestos individuales dentro de una familia difieren en el patrón de sustitución de los anillos A y B. Las diferentes familias de flavonoides se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Estructuras, nomenclatura y numeración de algunos flavonoides

Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, principalmente en el reino vegetal y su gama de actividades biológicas es muy grande. Son uno de los grupos más amplios y diversos de metabolitos secundarios de las plantas e importantes desde un punto de vista estructural y funcional. Muchos flavonoides naturales y sintéticos poseen algún tipo de actividad biológica en animales y el hombre, o son utilizados en la industria.

Los flavonoides se encuentran dispersos en el reino vegetal y aparecen en casi todas las plantas terrestres (superiores e inferiores) y también en algunas algas.³ Al año 2000 se conocían más de 8,000 compuestos individuales.⁵ Los flavonoides juegan diferentes roles en la ecología de las plantas: actúan como antioxidantes, antimicrobianos, fotorreceptores, protectores UV, atrayentes visuales, atrayentes o repelentes químicos e inductores de la nodulación de bacterias fijadoras de nitrógeno. También son protectores del stress oxidativo, atrapando las especies reactivas de oxígeno (ERO) producidas durante el transporte electrónico durante la fotosíntesis. Debido a su capacidad de absorber las radiaciones UV del sol, los flavonoides protegen a las plantas del daño causado por éstas y además atrapan las ERO generadas por la radiación UV.⁶

Los flavonoides poseen una gran variedad de actividades biológicas,⁷ entre ellas antioxidantes, antimicrobianas (antibacterianas, antifúngicas, antivirales, antiplasmodiales), anticancerígenas (antitumorales, quimiopreventivas, citotóxicas), antialérgicas, analgésicas, antiinflamatorias, hipotensoras, vasodilatadoras, gastroprotectoras, antidiabéticas, efectos en la fragilidad capilar e inhibidoras de agregación plaquetaria.

Al igual que en otros tipos de compuestos naturales, las bioactividades de los flavonoides dependen de la naturaleza, número y posición de los sustituyentes en el esqueleto de flavonoide.^{8,9} En muchos casos, su actividad biológica está relacionada con la presencia de grupos hidroxilo libres; por ejemplo la actividad antioxidante aumenta con el número de estos grupos.

Está ampliamente aceptado que las frutas y vegetales poseen muchas propiedades saludables. Normalmente, las personas que consumen grandes cantidades de frutas y vegetales tienen un estilo de vida saludable, que puede ser un factor importante de su resistencia contra enfermedades crónicas. Se especula que el suplemento de fenoles antioxidantes (en particular flavonoides) a través del consumo diario de alimentos que los contengan puede proveer de protección adicional contra la oxidación *in vivo* de biomoléculas de las células y a este respecto existen estudios *in vitro* y en animales. Existen suficientes evidencias epidemiológicas que revelan una asociación entre aquellos individuos que poseen una dieta rica en frutas y vegetales frescos y diversos beneficios para la salud: contribuyen a la prevención de procesos degenerativos, particularmente disminuyendo la incidencia y mortalidad de cáncer y enfermedades cardio- y cerebrovasculares.¹⁰⁻¹⁴

Se ha reportado que algunas chalconas son capaces de reducir los efectos negativos de la radiación UV. La actividad de protección solar de las chalconas se genera por una alta absorbancia UV en la región UVB-UVA,¹⁵ que corresponde a la transición electrónica $n \rightarrow \pi^*$ y $\pi \rightarrow \pi^*$ de los niveles de energía HOMO a LUMO en el sistema electrónico conjugado de las chalconas. La región de absorbancia de las chalconas se puede desplazar introduciendo sustituyentes donantes de electrones (cambio batocrómico) o sustituyentes aceptores de electrones (cambio hipsocrómico) en ambos anillos de la chalcona, siendo más importantes en el anillo A.¹⁶

Uno de los problemas del uso de chalconas como filtros solares es su relativamente baja fotoestabilidad y formación de diversos productos de descomposición.¹⁷⁻¹⁹

Varias chalconas muestran una protección sobre los efectos dañinos inducidos por los rayos UV, como la trans-chalcona, la buteína, la monospermósido, la licochalcona A, la fletina y los derivados de la hesperidina. Las trans-chalconas no sustituidas mostraron una actividad potencial para reducir el efecto de la inflamación y el estrés oxidativo en

ratones. Una formulación con 1% de trans-chalcona sin sustituir protege la piel de la radiación UVB inhibiendo la inflamación mediante la reducción de los niveles del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) y mejorando los sistemas de desintoxicación y antioxidantes mediante la mejora de la hemooxigenasa 1 (HO-1).^{18,19}

La administración sistémica de trans-chalcona podría inhibir la inflamación de la piel inducida por UVB y prevenir el estrés oxidativo dirigiéndose a la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato H (NADPH) oxidasa y la producción de citocinas.¹⁸

Los estudios in vitro o in vivo mostraron que la licochalcona A tiene un fuerte efecto protector contra el estrés oxidativo y la inflamación inducidos por UVB. La licochalcona A atenua la inflamación inducida por UVB al inhibir la prostaglandina E2 (PGE2), la ciclooxigenasa (COX-2), la lipoxigenasa, el factor nuclear kappa-potenciador de la cadena ligera de las células B activadas (NF- κ B) y Nrf2.²⁰⁻²²

Un ensayo in vivo muestra que la formulación tópica que contiene licochalcona A provoca una reducción significativa del eritema, la irritación y el proceso oxidativo inducidos por los rayos UV en la piel.²¹⁻²³

La hesperidina metilchalcona y los compuestos relacionados también exhiben un alto efecto protector UV.²⁴

La administración tópica y sistémica de hesperidin-metilchalcona en ratones inhibe el estrés oxidativo inducido por UVB al reducir los radicales libres y ROS, mejora los sistemas antioxidantes endógenos e inhibe la inflamación al reducir la producción de citocinas.²⁵

La 4',6'-dihidroxi-3,4,2'-trimetoxichalcona y 4'-hidroxi-3,4,2',6'-tetrametoxichalcona, también reducen estrés oxidativo mediante la promoción de la translocación nuclear de Nrf2 y la actividad luciferasa del elemento de respuesta antioxidante (ARE) en queratinocitos irradiados con UVB.²⁶

Las chalconas poseen un máximo de absorción de alrededor de 350 nm, por tanto son útiles como absorbentes de UV, y pueden ser incorporadas en pinturas, plásticos, fibras sintéticas y cosméticos.²⁷⁻³⁰

Lahorkar ha reportado que algunas chalconas (buteina, monospermosido) aumentan la estabilidad de la avobenzona.³¹

Nuestro grupo de investigación ha reportado que la presencia de un grupo 2-OH en el anillo A de una chalcona o un dibenzoilmetano aumenta la fotoestabilidad de las moléculas. En este sentido, 2'-hidroxi-4-metoxichalcona y 2'-hidroxi-4-metoxidibenzoilmetano poseen buena fotoestabilidad y por tanto podrían ser utilizados como filtros UVA.³²

3) OBJETIVOS

Como continuación de una línea de investigación relacionada con la síntesis de dibenzoilmetanos y flavonoides, en este trabajo se describe la preparación de una pequeña biblioteca de híbridos chalcona-dibenzoilmetano, de estructura general **1**, Figura 3, para ser evaluados posteriormente como filtros solares.

Figura 3. Estructura general de los compuestos que se pretende sintetizar

4) RESULTADOS Y DISCUSION

En primer termino se realizo la síntesis de acetofenonas no disponibles en nuestro laboratorio. 2'-hidroxi-4'-butiloxiacetofenona se preparó a partir de 2',4'-dihidroxiacetofenona y 2'-hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona a partir de floroglucinol.

Los compuestos híbridos se prepararon en varias etapas, utilizando condiciones previamente optimizadas^{33,34} (Figura 4) :

a) síntesis de un éster de ácido 4-formilbenzoico y las acetofenonas **2 a-d**. En primer termino se prepara el cloruro del ácido 4-formilbenzoico por tratamiento del ácido con SOCl_2 en CH_2Cl_2 . El cloruro de ácido no se purifica y se hace reaccionar con las acetofenonas **2 a-d** para formar los ésteres **4 a-d**

b) rearrreglo de Baker-Venkataraman para formar los dibenzoilmetanos **5 a-d**

A continuación se debe realizar la protección de los grupos carbonilo de los dibenzoilmetanos a los efectos de preparar las chalconas por condensación aldólica.

Esto se hace en 3 pasos :

c1) reducción de los grupos carbonilo

c2) formación de un acetonido con los grupos hidroxilos en posición 1,3

d) oxidación suave del grupo CH_2OH para regenerar el grupo aldehído

- e) condensación aldólica con las acetofenonas **2 a-d** para formar los compuestos híbridos **8 a-p**
 f1) remoción del grupo acetónido
 f2) oxidación suave de los grupos hidroxilo 1,3 para regenerar el dibenzoilmetano

Figura 4. Síntesis de moléculas híbridas

En una próxima etapa, los compuestos sintetizados posteriormente serán sometidos a estudios de fotoestabilidad por los profesores Svarc y Minaberry (Universidad de Buenos Aires)

5) PARTE EXPERIMENTAL (MATERIALES Y METODOLOGIA)

Los productos se prepararon por medio de reacciones típicas de química orgánica (condensación aldólica, ciclación oxidativa, formación de cloruros de ácido, esterificación y rearrreglo de Baker-Venkataraman). La purificación se efectuó por recristalización o cromatografía en columna. Los compuestos fueron caracterizados por espectroscopia de resonancia magnética nuclear de proton y carbono (^1H -RMN y ^{13}C -RMN) y espectrometría de masas (EM)

Todos los reactivos provienen de fuentes comerciales y se utilizan sin purificar, excepto que se indique de otra forma. Los siguientes disolventes se secan y se destilan antes de su uso, como se indica a continuación. AcOEt y hexanos se secan con MgSO_4 y se destilan. THF se trata con CaH_2 para eliminar peróxidos, se seca por calentamiento a reflujo sobre Na (usando benzofenona como indicador) hasta persistencia de color azul y luego se destila. Piridina se seca por calentamiento a reflujo sobre KOH anhidro y luego se destila. Todas las reacciones fueron monitoreadas por TLC usando placas de poliéster recubiertas con Alugram Sil G/UV₂₅₄ usando diferentes sistemas de disolventes. Los productos se purifican mediante cromatografía en columna (CC) sobre sílica gel (Merck, 60–230 mesh), usando hexanos como eluyente inicial, seguido de un gradiente de disolventes adecuado. Los espectros de ^1H -RMN y ^{13}C -RMN se registran a 30°C en un espectrómetro Bruker DPX-400, a 400 MHz y 100 MHz, respectivamente. En el caso de los espectros de ^1H -RMN se utiliza TMS como referencia interna. Los desplazamientos químicos vienen dados en partes por millón (ppm) referidos al TMS y las constantes de acoplamiento (J) vienen dadas en hercios (Hz). En el caso de los espectros de ^{13}C -RMN realizados en CDCl_3 el pico central del triplete de CDCl_3 se asigna como 77.00 ppm. Las asignaciones de H y C se realizan en base a experimentos de 2D-RMN (^1H , ^1H -COSY, ^1H , ^{13}C -HMQC y ^1H , ^{13}C -HMBC). Los espectros de masa fueron registrados en un espectrómetro Shimadzu GC-MS QP 1100 EX a 70 eV. Los puntos de fusión fueron determinados usando un aparato de tubo capilar Gallenkamp y no son corregidos. Los análisis elementales fueron obtenidos a partir de muestras secadas a vacío sobre P_2O_5 a 3-4 mm Hg por 24 h a T.A. y se determinan en un analizador Fisons EA1108 CHNS-O.

Síntesis de cloruro de ácido 4-formilbenzoico

A una suspensión de ácido 4-formilbenzoico (10 mmol) en CH_2Cl_2 (10 mL) se le agrega SOCl_2 (20 mmol) y 3 gotas de DMF (catalizador). La mezcla de reacción se calienta a reflujo por 3 h. La mezcla de reacción deja enfriar a T.A. y se evapora el disolvente a presión reducida. El producto no se purifica y se utiliza directamente en la etapa siguiente.

Método general 1 : Síntesis de ésteres de 2'-hidroxiacetofenonas

Una solución de la correspondiente 2'-hidroxiacetofenona (10 mmol) y el cloruro de ácido (10 mmol) en piridina anhidra (15 mL), se agita a T.A. por 2 h. Luego de este tiempo la mezcla se neutraliza con HCl 10% y se extrae con AcOEt (3 X 50 mL). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO_4 anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Método general 2 : Rearreglo de Baker-Venkataraman: obtención de dibenzoilmetanos.

A una solución del correspondiente éster de 2'-hidroxiacetofenona (1 mmol) en piridina anhidra (5 mL) se agrega KOH (850 mg, 15 mmol). La mezcla de reacción se calienta a 60 °C por 30 minutos. Luego de este tiempo la mezcla se neutraliza con HCl 10% y se extrae con AcOEt (3 X 50 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄ anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 3. Reduccion de grupos carbonilo

A una solución del correspondiente dibenzoilmetano (2 mmol) en EtOH absoluto (40 mL) a 0 °C, se agrega NaBH₄ (80 mg, 2.1 mmol). La suspensión se agita a 0°C por 8 h. La mezcla de reacción se vuelca sobre H₂O (100 mL) y se agita hasta que cesa el desprendimiento de H₂. Se neutraliza cuidadosamente con una solución de HCl al 10%. Se extrae con AcOEt (3 x 50 mL). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad, con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄ anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC

Metodo general 4. Formacion de acetonicos

A una solución del 1,3-diol (1 mmol) en acetona anhidra (10 mL), se agregan, bajo atmósfera de N₂ y con agitación vigorosa, p-TsOH anhidro (0.1 mmol). La mezcla de reacción se calienta a reflujo por 5 h. El disolvente se evapora a presión reducida y el residuo se disuelve en AcOEt (50 mL). La capa orgánica se lava con agua hasta neutralidad (3 x 20 mL), con solución saturada de NaCl (20 mL) y se seca con MgSO₄ anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 5. Oxidacion del grupo -CH₂OH

A una solución del acetónico (1 mmol) en CH₂Cl₂ (10 mL), se agregan, bajo atmósfera de N₂ y con agitación vigorosa, PCC/ alumina (25% en peso). La mezcla de reacción se agita a T.A. por 2 h. Se filtra. El disolvente se evapora a presión reducida y el residuo se disuelve en AcOEt (50 mL). La capa orgánica se lava con agua hasta neutralidad (3 x 20 mL), con solución saturada de NaCl (20 mL) y se seca con MgSO₄ anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC

Metodo general 6. Síntesis de 2'-hidroxichalconas

A una solución de la correspondiente 2'-hidroxiacetofenona (10 mmol) en THF anhidro (25 mL), se agrega, en porciones, bajo atmósfera de N₂ y con agitación vigorosa, NaH (1.5 g de dispersión en aceite mineral al 60%, 37.5 mmol). Se agita a T.A. hasta que cesa el desprendimiento de H₂. Se agrega entonces, desde un embudo con ecualizador, una solución del correspondiente benzaldehído (1.50 g, 10 mmol) en THF anhidro (25 mL), gota a gota, durante 15 minutos a la suspensión contenida en el balón. Se agita a T.A. por 16 h, excepto que se indique de otra forma. Luego de este tiempo se vuelca cuidadosamente sobre una mezcla agua-hielo (100 mL) con el fin de destruir el exceso de NaH, y se agita hasta que cese el desprendimiento de H₂. Se acidula con HCl 25% y se extrae con AcOEt (3 X 50 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄ anhidro. La solución se calienta a 40 °C y se evapora el disolvente a presión reducida hasta llegar a un tercio del volumen original. Se deja llegar a T.A. y se coloca en refrigerador (0 °C) por 12 h. Los cristales formados se filtran en Büchner y se

colocan en un desecador. El producto obtenido es suficientemente puro para la mayoría de los fines y se utiliza directamente para la preparación de las muestras para ^1H -RMN, ^{13}C -RMN y EM. A partir de las aguas madres se puede recuperar una cantidad adicional de producto. Para esto se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 7. Desproteccion de los grupos alcoholicos

A una solución del correspondiente acetónico (1 mmol) en MeOH-agua (20 mL), se agrega p-TsOH anhidro (10 mg, 0.058 mmol). La mezcla de reacción se agita por 2 h a T.A. y luego el disolvente se evapora a presión reducida. Luego de esto, se agrega agua (50 mL) y la mezcla se extrae con AcOEt (3 x 50 mL). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO_4 anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 8. Oxidacion de los grupos alcoholicos (1,3-dioles)

A una solución del correspondiente diol (1 mmol) en CH_2Cl_2 (10 mL), se agregan, bajo atmósfera de N_2 y con agitación vigorosa, PCC/ alumina (25% en peso). La mezcla de reacción se agita a T.A. por 2 h. Se filtra. El disolvente se evapora a presión reducida y el residuo se disuelve en AcOEt (50 mL). La capa orgánica se lava con agua hasta neutralidad (3 x 20 mL), con solución saturada de NaCl (20 mL) y se seca con MgSO_4 anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

6) CONCLUSIONES

Se prepararon 16 compuestos a partir de reactivos fácilmente asequibles con buenos rendimientos. Todos los compuestos fueron caracterizados espectroscópicamente por RMN (experimentos de ^1H , ^{13}C , HMQC y HMBC) y espectrometría de masas. Dado que estas técnicas son simples, son adecuadas para la preparación de un gran número de compuestos, en cantidad y grado de pureza adecuados. En una etapa posterior se realizará la determinación de los parámetros de UV y estudios de fotodegradación.

7) REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1) Markham, K. R.; Mabry, T. J. *The Flavonoids*. Ed., Chapman and Hall London. 1975.
- 2) Mabry, T. J.; Markham, K. R.; Thomas, M. B. *The Systematic Identification of Flavonoids*. Springer-Verlag, Heidelberg. 1970.
- 3) Mabry, T. J.; Ulubelen, A. *Chemistry and utilization of phenylpropanoids including flavonoids, coumarins, and lignans*. *J. Agr. Food Chem.* 1980, 28, 188-196.
- 4) Geissman, T. A. *The Chemistry of Flavonoid Compounds*. MacMillan, New York. 1962.
- 5) Pietta, P.-G. Flavonoids as antioxidants. *J. Nat. Prod.* 2000, 63, 1035-1042.
- 6) Stapleton, A. E.; Walbot, V. Flavonoids can protect maize DNA from the induction of ultraviolet radiation damage. *Plant Physiol.* 1994, 105, 881-889.
- 7) Di Carlo, G.; Mascolo, N.; Izzo, A. A.; Capasso, F. Flavonoids: old and new aspects of a class of natural therapeutic drugs. *Life Sci.* 1999, 65, 337-353
- 8) Hernandez Galan, R.; Massanet, G. M.; Rodriguez Luis, F.; Salva, J. 3-Isoprenylcoumarins. *Phytochemistry* 1990, 29, 2053-2059.

- 9) Chen, Z. Y.; Chan, P. T.; Ho, K. Y.; Fung, K. P.; Wang, J. Antioxidant activity of natural flavonoids is governed by number and location of their aromatic hydroxyl groups. *Chem. Phys. Lipids* 1996, 79, 157-163.
- 10) Hertog, M. G.; Feskens, E. J.; Hollman, P. C.; Katan, M. B.; Kromhout, D. Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen Elderly Study. *Lancet* 1993, 342, 1007-1011.
- 11) Hertog, M. G. L.; Kromhout, D.; Aravanis, C.; Blackburn, H.; Buzina, R. et al. Flavonoid intake and long-term risk of coronary heart disease and cancer in the seven countries study. *Arch. Intern. Med.* 1995, 155, 381-386.
- 12) Hollman, P. C. H.; Katan, M. B. Absorption, metabolism and health effects of dietary flavonoids in man. *Biomed. Pharmacother.* 1997, 51, 305-310.
- 13) Ingram, D.; Sanders, K.; Kolybaba, M.; Lopez, M. Case-control study of phyto-oestrogens and breast cancer. *Lancet* 1997, 350, 990-994.
- 14) Yochum, L.; Kushi, L. H.; Meyer, K.; Folsom, A. R. Dietary flavonoid intake and risk of cardiovascular disease in postmenopausal women. *Am. J. Epidemiol.* 1999, 149, 943-949
- 15) Xue, Y.; Mou, J.; Liu, Y., Gong, X.; Yang, Y.; An, L. An ab initio simulation of the UV/visible spectra of substituted chalcones. *Centr. Eur. J. Chem.* 2010, 8, 4, 928-936
- 16) Shin, D., Song, D., Jung, K.; Moon J. Photochemical transformation of chalcone derivatives. *J. Photosci.* 2001, 8, 1, 9-12
- 17) Sisa, M.; Bonnet, S. L.; Ferreira, D., Van Der Westhuizen, J. H. Photochemistry of flavonoids. *Molecules.* 2010, 15, 8, 5196-5245
- 18) Kostyuk, V.; Potapovich, A., Albuhaydar, A. R.; Mayer, W.; De Luca, C., Korkina, L. Natural substances for prevention of skin photoaging: Screening systems in the development of sunscreen and rejuvenation cosmetics. *Rejuven. Res.* 2018, 21, 2, 91-101
- 19) Martinez, R. M.; Pinho-Ribeiro, F. A., Steffen, V. S., Caviglione, C. V.; Fattori, V.; Bussmann, A. J. C. Trans-Chalcone, a flavonoid precursor, inhibits UV-induced skin inflammation and oxidative stress in mice by targeting NADPH oxidase and cytokine production. *Photochem. Photobiol. Sci.* 2017, 16, 7, 1162-1173
- 20) Martinez, R. M.; Pinho-Ribeiro, F. A.; Vale, D. L.; Steffen, V. S.; Vicentini, F. T.; Vignoli, J. A. Trans-chalcone added in topical formulation inhibits skin inflammation and oxidative stress in a model of ultraviolet B radiation skin damage in hairless mice. *J. Photochem. Photobiol. B: Biology.* 2017, 171, 139-146
- 21) Tom, D. K., Immeyer, J., Wolber, R., Kolbe, L. Anti-inflammatory properties of licochalcone A from *Glycyrrhiza inflata* on various human skin cells. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2005, 52, 3, P1055
- 22) Kolbe, L.; Immeyer, J.; Batzer, J.; Wensorra, U.; Dieck, K. T.; Mundt, C. Anti-inflammatory efficacy of licochalcone A: Correlation of clinical potency and in vitro effects. *Arch. Dermatol. Res.* 2006, 298, 1, 23-30
- 23) Kühnl, J., Roggenkamp, D., Gehrke, S. A.; Stäb, F., Wenck, H., Kolbe, L. Licochalcone A activates Nrf2 in vitro and contributes to licorice extract-induced lowered cutaneous oxidative stress in vivo. *Exper. Dermatol.* 2015, 24, 1, 42-47
- 24) Immeyer, J.; Batzer, J.; Wolber, R.; Kolbe, L. Anti-irritative efficacy of licochalcone A-containing formulations on razor- and UV-induced skin irritation. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2005, 52, 3, P1007
- 25) Petrova, A., Davids, L. M.; Rautenbach, F., Marnewick, J. L. Photoprotection by honeybush extracts, hesperidin and mangiferin against UVB-induced skin damage in SKH-1 mice. *J. Photochem. Photobiol. B: Biology.* 2011, 103, 2, 126-139
- 26) Martinez, R. M.; Pinho-Ribeiro, F. A.; Steffen, V. S.; Caviglione, C. V.; Pala, D.; Baracat, M. M. Topical formulation containing hesperidin methyl chalcone inhibits skin

- oxidative stress and inflammation induced by ultraviolet B irradiation. *Photoch. Photobiol. Sci.* 2016, 15, 4, 554-563
- 27) Forestier, S.; Moire, C.; Lang, G. Preparation of chalcone derivatives as sunscreens. *Ger. Offen. DE 3742690 A1 19880630*, 30 June 1988.
- 28) Imokawa, G.; Takaishi, N.; Tejima, T.; Nakamura, K.; Hattori, M.; Masuda, S. Chalcone derivatives and an ultraviolet absorber containing them. *Ger. Offen. DE 3441636 A1 19850530*, 20 October 1995.
- 29) Fujii, A.; Sashita, Y.; Mimaki, Y.; Matsubara, K.; Hara, R.; Kitada, Y.; Nakajima, T.; Oosato, Y.; Oohata, S.; Myata, Y. 2,4,6-Trihydroxychalcone as a UV absorbing agent and cosmetics containing it. *Jpn. KokaiTokkyoKoho. JP 08113521 A19960507*, 7 May 1996.
- 30) Okuya, F.; Nishio, H.; Kuwamura, S.; Deguchi, Y. Chalcone derivatives and copolymers thereof as UV absorbers. *Jpn. KokaiTokkyoKoho. JP 05263067 A 19931012*, 12 October 1993.
- 31) Lahorkar, P.G.R.; Vaidya, A.A.; Chavan, M.V.; Gadgil, V.R. A Photoprotective personal care composition. *PCT Int. Appl. WO 2014191143-A1 20141204*, 4 December 2014.
- 32) Quintana, S. ; Svarc, F. ; Sagrera, G.; Dixelio, L. Absorption and photo-stability of substituted dibenzoylmethanes and chalcones as UVA filters. *Cosmetics* 2018, 5, 33.
- 33) Sagrera, G.; Bertucci, A.; Vazquez, A.; Seoane, G. Synthesis and antifungal activities of natural and synthetic biflavonoids. *Bioorg. Med. Chem.* 2011, 19, 3060-3073
- 34) Sagrera, G.; Seoane, G. Total synthesis of 3',3''-binaringenin and related biflavonoids. *Synthesis* 2010, 16, 2776–2786